

PROFESSIONAL THERAPY AND TREATMENT SOLUTIONS
Oncology- Long term treatments- Blood donation- Dialysis

2019

BETEGKEZELŐ MOBIL MUNKAÁLLOMÁS

TARTALOM

Bemutatkozás	3
Termékfejlődés	4-5
Betegkezelő mobil munkaállomás	6-7
Multifunkcionális kezelőszék	8-11
Multifunkcionális kezelő kocsi	12-15
Orvosi szék	16-17
Multifunkcionális asztalka	18-20
Infúziós állvány	21
Termékváltozatok	22-27
Multifunkcionális kezelőszék változatai	22-23
Multifunkcionális kezelő kocsi változatai	24-25
Multifunkcionális asztalka változatai	26
Éjjeliszekekrény	27
Betegkezelő mobil munkaállomás	28-31

BEMUTAKOZÁS

A **Praxis-Design Tervező és Fővállalkozó Kft.** 2001-ben alapított mérnöki vállalkozás. Szakterülete az egészségügyi infrastruktúra fejlesztés, a hozzá kapcsolódó orvostechnológia tervek készítése és az egészségügyben használt **egyedi/széria mobiliák tervezése**.

2018 elején a cég egy innovatív termékcsalád-fejlesztésébe kezdett. A koncepció, mely a **betegkezelő munkaállomás** nevet viseli, újszerű megközelítésben fogalmazza újra az orvos-beteg találkozó eszközrendszerét.

A betegkezelő mobil munkaállomás egy sokoldalúan használható orvostechnikai eszközcsoport, mely a helyváltoztatás megkönnyítésén túl, az orvosi beavatkozást, infúziós- és onkológiai kezelést és az utána történő pihenést is biztosítja.

Praxis
Betegkezelő Munkaállomás
K+F+I projekt

pd
praxis
design

BETEGKEZELŐ MOBIL MUNKAÁLLOMÁS

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐSZÉK

Szinkronizáltan vízszintes helyzetbe pozicionálható, háromszekciós multifunkcionális kezelőszék, ergonomikus kialakítású, minden irányba pozicionálható kéztámasszal, tartozékai medikai sínre illeszthetők.

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐ KOCSI

Rozsdamentes acél vázszerkezetből, compact laminate fedlapokból kialakított multifunkcionális kezelőkocsi, fiók- polc kiosztása igény szerint variálható, tartozékai medikai sínre illeszthetők.

ORVOSI FORGÓSZÉK

Fokozatmentesen állítható magasságú, ergonomikus kialakítású orvosi szék

MULTIFUNKCIONÁLIS ASZTALKA

Mobil, kórházi ágyhoz jól illeszthető, fokozatmentesen állítható magasságú, leesésgátlóval ellátott multifunkcionális asztal, tartozékai medikai sínre illeszthetők.

INFÚZIÓS ÁLLVÁNY

Mobilitás teljeskörű biztosítására munkaállomás kiegészítő terméke az önálló infúziós állvány, mely 5 db egyedileg fékezhető ikerkerékével gyors helyváltoztatásra képes.

TERMÉKFEJLŐDÉS

KONCEPCIÓ ALKOTÁS

SZERKEZETI ANYAGOK KIVÁLASZTÁSA ÉS MINŐSÍTÉSE

PROTOTÍPUS GYÁRTÁS

2018

KONCEPCIÓ TERVEK A RENDSZER KIALAKÍTÁSÁHOZ

ALAPANYAGOK, ALKATRÉSZEK BESZERZÉSE

ERGONÓMIAI VIZSGÁLAT

TERMÉKGYÁRTÁS

TERMÉK FELHASZNÁLÁSA

2019

TERHELÉSEK VIZSGÁLATA

TERMÉKBEMUTATÁS

VÁLTOZATOK KÉSZÍTÉSE

munkaállomás

1 kezelőszék

2 kezelő kocsí

3 orvosi szék

BETEGKEZELŐ MOBIL MUNKAÁLLOMÁS

P PROFESSIONAL THERAPY AND TREATMENT SOLUTIONS
Oncology- Long term treatments- Blood donation- Dialysis

kezelőszék

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐSZÉK

kezelőszék

infúzió tartó

nyakpárna

szinkronizáltan dönthető háttámla
tolófogantyúval

minden irányban állítható 3D kéztámasz

3-részes ülő/fekvőfelület

medikai sín

betolható lábtámasz

kiszállást segítő mechanizmus

központi fékes
ikerkerekek

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐSZÉK

Termékleírás:

- szinkronizáltan állítható háttámla és lábtartó
- kiszállást segítő mechanizmussal
- ergonómikus kialakítású háttámla
- minden irányba állítható és fixálható öntött poliuretán kéztámasz rugalmas felülettel
- központilag fékezhető kerekek
- gázrugóval ellátott, kihúzható lábtámasz
- kivehető infúziótartó
- medikai sínrel ellátott a teretozékok illesztésére

opcionális tartozékok: tárolókosár, ital és pohár-tartó, olvasólámpa

2

kezelő kocsi

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐ KOCSI

2

kezelő kocsi

infúzió tartó

rozsdamentes munkafelület

szünetmentes tápegység beillesztése

medikai sín

önbehúzó fiókok

fékehető ikerkerekek

könnyen tisztítható felület

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐ KOCSI

Termékleírás:

- rozsdamentes vázszerkezet DIN 1.4301
- egyedifékes, antisztatikus ikerkerekek
- tolókar a jobb oldalon
- szünetmentes tápegység beillesztése
- igény szerint variálható fiók/polc kiosztás
- asztallap leesésgátló peremekkel
- lekerekített élek
- medikai sínrel ellátott a tartozékok illesztésére

opcionális tartozékok:

- szünetmentes tápegység
- 2 db állítható magasságú inf. tartó
- veszélyes hulladék tároló
- szemét tároló
- oxigénpalack tartó
- tálca, vesetál tartó
- konnektor elosztó
- számszár

orvosi szék

fokozatmentesen állítható magasság

rozsdamentes váz

fékezhető ikerkerék

ORVOSI FORGÓSZÉK

Termékleírás:

- rozsdamentes acél szerkezet DIN 1.4301
- fokozatmentesen állítható magasság
- 2 db fékezhető ikerkerék
- könnyen tisztítható, ergonomikus ülőfelület

4

asztal

MULTIFUNKCIONÁLIS ASZTALKA

lecsúszás gátló

medikai sín

többféle vázszerkezet

rozsdamentes váz

Termékleírás:

- rozsdamentes acél szerkezet DIN 1.4301
- fokozatmentesen állítható magasság
- asztal lap leesésgátlóval és pohármélyítéssel
- medikai sínrel ellátott a tartozékok illesztésére

opcionális tartozékok:

- oxigénpalack tartó
- tároló kosár
- ital és pohártartó
- olvasólámpa

5

INFÚZIÓS ÁLLVÁNY

infúziós állvány

Termékleírás:

- rozsdamentes acél szerkezet DIN 1.4301
- állítható magasságú
- fékező ikerkerekkel
- gyermekbarát kivitelben is

TERMÉKVÁLTOZATOK

kezelőszék

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐSZÉK VÁLTOZATOK

MFC-06

Választható felépítés

Opciók:

- fix/félfekvő/fekvő pozícióba dönthető háttámla
- fix/előre-hátra dönthető kéztámasz /3D-s gömbcsuklós kéztámasz (egyszerűbb/ergonómikus)
- egyedifékes/ központifékes alap/ikerkerék
- porszórt/ rozsdamentes fémváz

- infúziós állvány
- lábtámasz
- medikai sínnel
- kiszállást segítő mechanizmussal

MFC-05

Termékjellemzők:

- szinkronizáltan fekvő pozícióba dönthető háttámla
- minden irányba dönthető kéztámasz (3D)
- központifékes ikerkerekek
- lábtámasz
- infúziós állvány
- medikai sínrel ellátott
- kiszállást segítő mechanizmussal

Javasolt felhasználás: infúziós kezelőszék, vizsgálószék

MFC-04

Termékjellemzők:

- szinkronizáltan fekvő pozícióba dönthető háttámla
- minden irányba dönthető kéztámasz (3D)
- központifékes ikerkerekek
- lábtámasz
- infúziós állvány
- medikai sínrel ellátott

Javasolt felhasználás: vizsgálószék

MFC-03

Termékjellemzők:

- szinkronizáltan fekvő pozícióba dönthető háttámla
- előre/hátra dönthető kéztámasz (egyszerűbb geometria)
- egyedifékes ikerkerekek
- lábtámasz
- infúziós állvány

Javasolt felhasználás: vizsgálószék, kiültetőszék

MFC-02

Termékjellemzők:

- félfekvő pozícióba dönthető háttámla
- fix kéztámasz (egyszerűbb geometria)
- központifékes kerekek
- lábtámasz
- infúziós állvány

Javasolt felhasználás: kiültetőszék, betegtolószék

MFC-01

Termékjellemzők:

- fix háttámla
- fix kéztámasz (egyszerűbb geometria)
- egyedifékes kerekek
- lábtámasz
- infúziós állvány

Javasolt felhasználás: kiültetőszék, betegtolószék

MULTIFUNKCIONÁLIS KEZELŐ KOCSI VÁLTOZATOK

	<p>MK-MR-26003</p> <p>termék jellemzői:</p> <p>MR-kompatibilis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db infúzió tartó - 6 db medikai sín - 3 db polc kiosztás <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-26130UPS</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db infúzió tartó - 6 db medikai sín - 4 db fiók, 1 db szekrényajtó - szünetmentes tápegység beilleszthetősége <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-16111UPS</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db infúzió tartó - 6 db medikai sín - 3 db fiók, 1 db szekrényajtó - 1 db polc - szünetmentes tápegység beilleszthetősége <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-16112UPS</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db infúzió tartó - 6 db medikai sín - 2 db fiók, 1 db szekrényajtó - 2 db polc - szünetmentes tápegység beilleszthetősége <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>

	<p>MK-14102UPS</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 db infúzió tartó - 4 db medikai sín - 1 db fiók, 1 db szekrényajtó - 2 db polc - szünetmentes tápegység beilleszthetősége <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-01102</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db medikai sín - 2 db fiók - 2 db polc <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-01101</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db medikai sín - 2 db fiók - 1 db polc <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-01011</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db medikai sín - 1 db fiók - 1 db polc <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-00003</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 db polc kiosztás <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>
	<p>MK-00002</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 db polc kiosztás <p>Méret: 630x589x895 mm Munkalap méret: 576x 630 mm Kerék méret: Ø 100 mm, ütköző koronggal</p>

4

asztal

MULTIFUNKCIONÁLIS ASZTAL VÁLTOZATOK

	<p>MA-B / MA-BR</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsdamentes acél váz - nyomógombbal állítható magasság - leesésgátló peremek - / medikai sín 	
	<p>MA-K / MA-KR</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsdamentes acél váz - karral állítható magasság - leesésgátló peremek - / medikai sín 	
	<p>MA-K / MA-KR</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsdamentes acél váz - karral állítható magasság - leesésgátló peremek - / medikai sín 	
	<p>MA-F / MA-FR</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsdamentes acél váz - fix magasság - leesésgátló peremek - / medikai sín 	
	<p>MA-F / MA-FR</p> <p>termék jellemzői:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozsdamentes acél váz - fix magasság - leesésgátló peremek - / medikai sín 	

Éjjeliszekrény

Termékleírás:

- rozsdamentes acél szerkezet 1.4301
- változatok: fix állású / fékező ikerkerekkel
- jobbos/balos kivitel (ajtó nyitási irány)
- kiosztása: 1 db fiók, 1 db szekrény, 1 db alsópolc
- befoglaló méretek: 400x300x610 mm
- illeszthető a multifunkcionális asztalhoz
- oxigénpalack tartóval
- multifunkcionális asztallal kompatibilis

munkaállomás

BETEGKEZELŐ MOBIL MUNKAÁLLOMÁS

PRAXIS-DESIGN KFT.

2019

Praxis-Design Kft.
H-1036 Budapest
Pacsirtamező u. 3-11. VI. Épület
info@praxis-design.hu
www.praxis-design.hu